

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION TA'LIM JARAYONINI O'YIN ORQALI TASHKIL ETISH

Gaipova Nargiza Yumatullaevna

“Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish uchun innovatsion tadqiqot laboratoriyasi”
bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282915>

Annotatsiya. Maktabgacha tarbiya yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishida oyinining roli o'rganilib, har tomonlama ko'rildi. Bola oynab turib organisi, rivojlanishi, yashashi haqida gapirildi. Bola hayotini togri tashkil etishda oila va maktabgacha talimning uzviy bogliqligi yaqqol korsatib berildi.

Kalit so'zlar: muloqot davri, tasavvur, konikma, oila, psixologik jarayon, xarakter, ijtimoiy vaziyat, o'yin, o'yin faoliyati, o'yinning rivojlanishi, aqliy daraja, xotira, detal, ruhiyat, texnologiya, didaktik maqsad.

Kirish

Maktabgacha yosh bola hayotining qisqa, lekin eng muhim davri hisoblanadi. Bu davrda bola o'zini o'rab turgan olamni turli tumanligini ko'radi, insonlar bilan ilk muloqot davriga kirib keladi. Ilk tasavvurlar va bilim, malaka, ko'nikmalarga ega bo'la boshlaydi. Unda atrof-olamga nisbatan munosabat shakllana boshlaydi. Bolada shu o'rganishlar asnosida xarakter, diqqat, munosabat, fikr, ko'rganlarini analiz qilish kabi psixologik jarayonlar rivojlana boshlaydi. Bolada faqat va faqat o'zigagina xos va mos bo'lgan xarakter tarkib topa boshlaydi.

Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning asosiy faoliyatini o'yin tashkil etishi sir emas. O'yin bola shaxsining shaxs sifatida har tomonlama tarkib topishida muxim omil hisoblanadi. O'yinab turib bola dunyoni o'ganadi, unga ta'sir qiladi, o'z “men”ini topadi va shakllantiradi. Bolaning ruxiyatida sezilarli o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bola o'z o'yiniga juda jiddiy va mas'uliyat bilan qaraydi, har bir detalini o'ylab topadi, har safar yangi va yangi g'oyalar, harakatlar, personajlar, syujetlar bilan boyitib boradi. Kattalar o'z mehnatlariga qanchali jiddiy yondoshsalar, bolalar ham o'z o'yinlariga xuddi shunday yondoshadilar. Bolalar o'yin jarayonida qanchali aktiv va bilimdonlik bilan harakat qilsa, katta bo'lganda ham shunday shijoatkor, ziyarak va foydali ish koeffitsenti yuqori bo'ladi. Shunday ekan kattalar bolalarning o'yinlariga mas'uliyat bilan yondoshishlari talab etiladi. Bola o'ynar ekan o'zini har xil personajlar o'rnida ko'radi, Ba'zan u shox bo'lsa, ba'zan oddiy dehqon yoki ishchi rolini ijro etadi. Ba'zida vrach, kosmonavt, shofyor, bemor, tarbiyachi, ota-

ona, sehrgar, sher, buri, kuyon, tulki, kuyosh, shamol, kabi turli personajlar rolini o'ynaydi. Bu bola uchun faqat o'yingina bo'lib qolmay, bola o'zi ijro etayotgan personajning hayoti va ichki kechinmalarini shu qadar emotsional qabul qiladiki, u o'zi ijro etayotgan rolining ichiga kirib ketadi. Ba'zan bu o'yinlar bir necha kungacha bolaning fikri hayolini egallab o'zini ertak qahramonidek tutib yuradi. Bola o'yinab turib yashashni, mulohaza yuritishni, nima yaxshiyu, nima yomonligini bilib boradi. Atrofidagi tengdoshlari va kattalarga nisbatan munosabati ijobiy tomonga o'zgaradi. Mehribonlik, tantilik, yordam qo'lini cho'zish, do'stlik, inoqlik, zukkolik, chaqqonlik kabi insoniy xislatlar shakllana boradi va bolaning xarakteri shakllanishida iz qoldiradi. Xulosa qilib aytganda o'yin bu xayotiy vaziyatlarga nisbatan ko'nikma hosil qilish va psixologik jihatdan tayyorlanish demakdir.

Hozirgi globallashuv davrida barcha mavjud sohalar rivojlanishi bilan birga insonlar hayotiga yangidan-yangi sohalar, texnologiyalar, yo'nalishlar kirib kelmoqda. Shunday ekan bir necha asrlik ildizga ega bo'lgan pedagogika va xususan maktabgacha pedagogika sohasi ham dunyo va zamon talablariga monand ravishda sayqallanib, yangilanib, rivojlanib bormoqda. Bizga ma'lumki, maktabgacha yoshdagi bolaning asosiy faoliyatini o'yin tashkil etadi. O'yin bolaning sog'lom va barkamol rivojlanishi uchun hayotiy muxim elementdir. O'yin faoliyati bola hayotining yetakchi lokomotivi hisoblanadi. Bu xattoki “Bola xuquqlari konventsiyasi”ning 31-moddasida belgilangan bo'lib, unga ko'ra bolalar yoshiga mos o'yinlarda ishtirok etish xuquqiga egadirlar. Albatta bola o'yinlari o'z o'zidan paydo bulib qolmaydi. Bunda kattalarning, oilaning, tarbiyachi va boshqa pedagoglarning o'rinlari yuqoridir. Bola to'laqonli o'yin tashkil qilishi uchun avvalo unga vaqt, joy, o'yin tashkil etish uchun kerakli materiallar va albatta kattalarning ko'magi va o'rgatishi kerak bo'ladi.

Maktabgacha bo'lgan davrda bolalarni erta rivojlantirishda o'yinning o'rni katta. O'yin orqali bolaning hayoti quvonchga to'ladi, Bola o'z o'yinida hayoti davomida olgan tassurotlarini namoyon qiladi. O'yin mohiyati va mazmuni bola shaxsining shakllanishiga, atrof-olamni anglashiga, muhim hayotiy malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirishida muhim vosita sanaladi. O'yindan bolalardagi o'zaro o'rtoqlik, do'stlik, bir-biriga yordam ko'rsatish xislatlarini tarbiyalashda va bolalar hayotini tashkil etish shakli sifatida foydalaniladi.

O'yin — bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi bo'lib, o'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarni o'quv-tarbiyaviy faoliyati uchun asos hisoblanadi.

Bolani har tomonlama o'zini namoyon qilishini ta'minlaydigan, ya'ni unga erkinlik va ijod qilishi uchun sharoit yaratadigan texnologiyalardan biri o'yin texnologiyalaridir.

O'yin texnologiyalari – bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiya turlaridan biri.

O'yin texnologiyalari didaktik maqsadlar, ya'ni:

maktabgacha yoshdagi bolalarda dunyoqarashni shakllantira olish va kengaytirish, o'zi ega bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar va malakalarni hayotga tadbiq etishga chorlash, elementar mehnat ko'nikmalarga qiziqishni tarbiyalashdan iboratdir.

Tarbiyalovchi maqsadlarga: maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil fikr yuritish va xulosa chiqarish, erkinlik, individual yondashuv, axloqiy, estetik va etik normalar, hamkorlik, jamoatchilik, kommunikativlik kabi xususiyatlarni tarbiyalash kiradi.

Rivojlantiruvchi maqsad: maktabgacha yoshdagi bolalarda diqqat, xotira, nutq, tafakkur, taqqoslashni, solishtirishga oid ko'nikmani, sherigini topish, ijodiy fikrlash, zarur yechim topish ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan.

Ijtimoiylashtirish maqsadlari: maktabgacha yoshdagi bolalarda jamiyat qonun-qoidalari va qadriyatlarga amal qilish; mavjud muhitga ko'nikish; ehtirosalarini nazorat qila olish, o'zini qo'lga olish; muloqotga kirishish kabi vazifalarni amalga oshiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni erta rivojlantirishni amalga oshirishda o'yin faoliyati muayyan vazifani bajaradi.

1-3 yoshli bolalar bilan tashkil etiladigan o'yinlar kattalardan alohida tayyorgarlikni talab qilmaydi. Kerakli material vazifasini xonadondagi turli narsa, bola uchun xarid qilingan turli tuman o'yinchoqlar bajaradi. Bu yoshdagi bolalar uchun maxsus rivojlantiruvchi o'yinchoqlar ko'p emas, lekin ular ham ma'lum oddiy qoidalarga mos bo'lishlari kerak, ya'ni bola hayotiga xavf solmaydigan materialdan ishlangan bo'lishi gigienik talablarga javob berishi

kerak. kerak. Chunki bu davrda bola ko'proq materiallarning mazasiga qiziqadi. Har bir qo'liga tushgan narsani og'ziga solib ko'radi. Bundan tashqari bu o'yinchoqlar yorqin rangli, ovozli o'yinchoq bo'lsa bola uchun yanada qiziq bo'ladi. Mayda munchoqlar va mozaikalarning mayda turlari bu yoshdagi bolalarga o'ynatishga tavsiya etilmaydi. Chunki bola har lahzada uni og'ziga solishi mumkin bo'ladi. Tanlangan o'yinchoqlar ko'pfunksiyali bo'lsa, bir vaqtda bir necha psixik funksiyalarning rivojlanishiga beradi.

3-4 yoshli bolalar bilan o'ynaladigan o'yinlar so'zli va harakatli, qiziqarli, sodda, yorqin rangli o'yinchoqlar ishtirokida oson tashkil etiladigan tamoyilga asoslanadi..

4-5 yoshli bolalarning diqqatlari barqarorroq, xotirasi intensiv rivojlanadi, lug'ati tez o'sadi, nutqi ravonlashadi, maqsadini tez rejalaydi va o'ylagan maqsadini tez amalga oshiradi. 4-5 yoshda yoshda tafakkur tez rivojlanadi: endi bolalar o'yinchoqlarni tashqi ko'rinishiga qarab umumlashtiradi, bu bilan cheklanib qolmay buyumlarning xususiyatlari, vazifalari, ularni qo'llashga qarab birlashtirishni o'rganadi. Bolalar mavjud vaziyatdan chiqish yo'lini topa oladilar. Bu davrda bola jismoniy jihatdan intensiv rivojlanadi, mayda qo'l motorikasi ancha jadallashadi. Bu yoshga kelib bolada mo'yqalam, bo'yoq, loy, qaychi bilan ishlash malakalari ancha yaxshilanadi. Bola yuqorida sanab o'tilgan materiallardan foydalanganda ehtiyotkor, harakatlari ancha aniqlashgan va gigienik jihatdan toza ishlashni boshlaydi.

5-6 yoshga kelganda bolaning bilimlari va dunyoqarashi kengayadi, shu sababli aqlan va axloqan yangi bosqichga ko'tariladi, jismoniy va ruhiy jihatdan ancha barqaror bo'la boshlaydi. U atrofida ro'y berayotgan voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirishni biladi va fikran analiz qilishni boshlaydi. Jismoniy rivojlanishida ham sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi.

Bu yoshga kelib bola o'z atrofidagi voqea-hodisalarga nisbatan mantiqiy fikrlashni boshlaydi. Tafakkur rivoj topishi bilan voqea-hodisalarni analiz qilish, umumlashtirish, bir-biridan farqlash kabi malaka shakllanib boradi. Bola atrofda yuz berayotgan hodisalarning o'zaro bog'liqligini, hodisalarning nima sababdan ro'y berayotganini tushunib boradi.

6-7 yoshga kelib bolalar o'yinlarida voqeaband o'yinlar rivojlana boradi.. Bu davrga kelib oddiy bo'lmagan ruhiy rivojlanishlar, jamoa bilan muloqot qilish ehtiyoji va o'z ixtiyoriga qarab faoliyat taglashi va o'yinlar tashkil etishga o'zida rag'bat sezadi..

Voqeaband o'yinlar bolalarga muammoli vaziyatlardan chiqish yo'llarini o'rgatsa, mantiqiy fikrlash, ijodkor bo'lish va tasavvur hosil qilish ko'nikmalari rivoj topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” gi PQ-4312–son qaro
2. Abdusamatova N.J. Intgeratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni maxnaviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlarini rivojlantirish. Namangan, 2021. – B. 170.
3. Berdieva M.M. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini pedagogik qo'llab-quvvatlash asosida intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori. (PhD) ...dis. avtoref. – Toshkent, 2020. –46 b.